

Ощипок І.Ф.

Здобувач, завідувач лабораторією кафедри міжнародних відносин
Київський національний університет культури і мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ В УКРАЇНО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

На сучасному етапі розбудови та утвердження Української держави важливим є переосмислення багатьох проблем вітчизняної історії, які ще в недавньому минулому піддавалися фальсифікації, або ж взагалі замовчувалися.

Із здобуттям Україною своєї незалежності розпочався складний процес відродження української православної церкви, яка б могла претендувати на статус “національної”. В результаті в Україні утворилися три православні церкви. Наявність церков спричиняє складні міжконфесійні відносини та викликає певну напруженість у громадському житті країни. Виникає невідкладна потреба у вивченні історії православ'я в Україні, яка б допомогла з'ясувати причини нинішнього розколу, сприяти досягненню міжконфесійної злагоди та співробітництва, а в перспективі – об'єднання всіх православних церков в єдину помісну українську православну церкву.

Щоб зрозуміти, яка з сучасних українських православних церков може бути правонаступницею Київської митрополії, треба звернутись до минулого і дізнатися, яке положення займала Київська митрополія та якими правами володіли київські православні митрополити до 1686 р., коли відбулась анексія української православної церкви московським патріархатом.

Київська митрополія, яка від початку свого існування до середини 80-х рр. XVII ст. підлягала владі Константинопольського патріарха, хоч ця залежність на практиці була більш номінальною ніж реальною. “Залежність Української Церкви від Царгородського патріархату була фактична й обмежена. Вона була явищем винятковим щодо практики Візантійської Церкви. Це була Церква самостійної держави, а пізніше – навіть кількох окремих держав: Галицької, Литовської, Польської та Московської. Своїм обширом вона переважала не лише Константинопольський патріархат, до якого адміністративно належала, але й дорівнювала усім чотирьом патріархатам цілої Візантійської держави”¹.

Однак у половині XVII ст. цей усталений порядок функціонування Київської митрополії був порушений. Тоді у православному житті України були започатковані процеси, які призвели до змін канонічного статусу Київської митрополії.

Смерть Петра Могили і початок Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького поставили перед Православною Церквою нові завдання та нові проблеми. Після багатьох перемог впродовж 1648–1649 рр. воєнна компанія 1651 р. скінчилася прикрою для української державності невдачею під Берестечком та укладення не вигідного Білоцерківського миру, за яким Київ – столиця православної митрополії і духовенства на чолі з митрополитом – переходив до поляків. Переяславська угода 1654 р. внесла нові корективи в становище й політику Київської православної митрополії. “Для Богдана Хмельницького ідея захисту православ'я була чи не головним аргументом, який змусив би Росію в союзі з Україною розпочати війну проти Польщі”². Беручи Україну під свою руку Московський цар тим самим звільняв її від римо-католицького гніту. Вже при політичних переговорах Богдана Хмельницького з Москвою Київський митрополит Сильвестр Косів участі не брав, хоч в цих переговорах не йшлося про підпорядкування Української Церкви Московському патріарху, але тісний зв'язок між політичними і церковними справами таки був. Маючи глибокі знання з церковного права митрополит Сильвестр Косів усвідомлював, що слідом за політичним союзом з Москвою неминуче постане питання церковного об'єднання. Яке впливало із самих церковних канонів (17 правило IV Вселенського собору)³. “Знаючи російську дійсність їх лякала

¹ Лотоцький О. Автокефалія. Нарис історії автокефальних церков: У 2-х т. – К., 1999. – Т. 2. – С. 273.

² Харішин М. Історія підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. – К., 1995. – С. 88.

³ Книга Правил Святих апостол, святих Соборов Вселенських и Поместных и святих отец. – М., 2004. – С. 309.

можлива перспектива уже в недалекому майбутньому втратити свою церковну, економічну і навіть особисту незалежність”¹.

Після Переяславської угоди Москва одразу почала “натискати на Київську митрополію, перш за все вимагаючи, щоб її митрополит “биль челомъ” московському цареві”². Першого її натиску зазнав наслідник Петра Могили – митрополит Сильвестр Косів. Коли до Києва прибув московський воєвода Бутурлін і зробив митрополиту Сильвестру “выговор” за те, що він не погоджується з гетьманом Богданом Хмельницьким щодо його ставлення до Москви, цей ієрарх відповів, що він нібито нічого не знав про зносини гетьмана з царем³.

Ще серйозніший конфлікт спалахнув у лютому 1654 р. Московські воєводи збиралися будувати фортецю на церковних землях, але спіткнулися з опором Косова, який погрожував навіть збройним супротивом. Духовне посольство було направлене у Москву і порушило питання про подальше канонічне положення Київської митрополії. Посольство від гетьмана, в складі якого були представники від духовенства, питання про підпорядкування Київської митрополії не піднімало. А духовне посольство в справах церковних у липні 1654 р. привезло царю грамоти від митрополита, гетьмана і монастирів, в яких висловлювалась радість з причини з’єднання “після многих утисків знайшли тихе пристановище” і на закінчення моління, щоб підтвердити попередні права і привілеї духовенства митрополії, про що статті були подані в окремому акті. В цих статтях містились наступні прохання:

1. Ствердити всі права і привілеї Церкви і духовенства, надані здавна князями руськими і польськими королями.
2. Не виділяти духовенства від послушенства святійшому Царгородському патріархові, якому воно підлягає по праву Божому, по хрещенню і за правилами святих отців.
3. Визнати право київського митрополита, єпископів, архімандритів і ігуменів на перебування їх на становищах до смерті, після якої наступники їхні повинні бути тільки за вільним обранням духовенством і мирянами, не присилати на Україну московських духовних, як ревізорів чи яких начальників.
4. Представити самим духовним справляти суди духовні з остаточною апеляцією в суді митрополічому з тим, щоб засуджені духовні особи відбували кару тут, а не висипались до Великої Росії.
5. Признати канонічну підлеглість православних у Литві й на Волині Київському митрополиту, як було й попереду, гарантувати їм вільні зносини зі своїм митрополитом;
6. Пожалувати монастирям, маєтки яких залишились під Польщею, маєтності тут, поблизу від Києва.
7. Насильно нікого з духовних Малої Росії не тягнути до Великої Росії, а коли прилучиться кому у справах там бути, то щоб їх там силою не затримували⁴.

З статей бачимо, що делегація домоглась, щоб московський цар визнав підпорядкування Київської митрополії Константинопольському патріарху. Цар підтвердив лише майнові привілеї Церкви й дозволив митрополитові самому судити духівництво без втручання Москви. Інші прохання були відкладені.

Бажання Росії підпорядкувати собі українську церкву було настільки велике, що у московському “Прологові” надрукували навіть молитву царя та його родини де, зокрема були такі слова: “О еже престолу Киевскому соединитися с богопоставленным престолом Великороссийским царством”. Лише Св. Синод у XVIII ст. скасував її⁵.

¹ *Харішин М.* Історія підпорядкування... – С. 39.

² *Савчук С, Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 4-х т. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 112-113.

³ *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: У 4-х т. – Репринтне видання. – К., 1998. – Т. 2. – С. 300.

⁴ *Власовський І.* Нарис історії... – Т. 2. – С. 303.

⁵ *Огієнко І.І. (митрополит Іларіон).* Українська Церква. Нарис з історії Української Православної Церкви: У 2-х т. Вінніпег, 1982. – Т. 2. – С. 170.

У квітні 1657 р. митрополит Сильвестр Косів помер. У 1657 р. було обрано митрополита Діонісія Балабана. Вибір був згідно з давніми правилами і не був узгоджений з Москвою, за що йому довелося з цього приводу з'ясувати стосунки з московським послом. На запитання, чи посилав він “бити челом” цареві та патріархові митрополит Діонісій відповів, що без дозволу Константинополя він не може приймати свячення від Московського патріарха, і що ці питання Москва сама має вирішувати із Вселенським патріархом”.

Обрання і поставлення Діонісія свідчить про те, що в договірних статтях Хмельницького з Москвою, укладених в Москві уже в березні 1654 р. не було статті про Київську митрополію: “А митрополиту Київському, також і іншим духовним Малої Росії, бути під благословенням святійшого патріарха Московського і всія Великої і Малої Росії; а в права духовні святійший патріарх вступати не буде”¹.

Коли ж Діонісій від'їхав з Києва, через підтримку акції гетьмана Івана Виговського, який розірвав союз з Москвою, то після скинення Виговського з гетьманства козацькою старшиною і передачі гетьманської булави молодому Юрію Хмельницькому, Москва подбала про те, щоб наведену вище статтю про церковне об'єднання таки в договір Москви з Україною вставити. Це було зроблено в новому договорі у Переяславі 27 жовтня 1659 р. де Юрія Хмельницького, можна так сказати, обдурили, давши підписати фальшиву копію договірних “березневих 1654 р. статей Богдана Хмельницького”. Статтю “Митрополиту Київському з єпископами і зо всім духовенством залишитися по-старому під владою і послушенством тільки Царгородського патріарха”² було замінено в копії на вище подану. Оскільки протесту з боку вищого духовенства, представленим лише одним протопопом Максимом Филімоновичем, не було, то стаття ця про зверхність над Київською митрополією московського патріарха стала в Переяславському договорі 1659 р. одною з “правдих і зобов'язуючих”. Надалі московський уряд став посилатися на цю статтю ніби добровільну згоду України мати свою Церкву під Святійшим Патріархом Московським.

Зісчайно, що після такої необережної дії Юрія Хмельницького підпорядкування Київської митрополії Московській залишалось справою часу, що й сталося у 1686 р. при митрополиту Гедеоні Святополку-Четвертинському, поставлення якого відбулось уже в Москві 1685 р.³ При чому Гедеон склав присягу бути в послушенстві “отцю своєму великому господіну, Святійшому Патріарху Московському”⁴. Оскільки митрополит Гедеон погодився прийняти висвяту лише від Москви, то він став “клятвoporушником, бо раніше присягав на вірність Царгородському патріарху”⁵.

В чолобитних статтях, які направив гетьман Іван Самойлович у Москву, висловлювалось прохання, щоб цар і патріарх самі звернулися до Константинопольського патріарха у справі канонічного перепідпорядкування Київської митрополії, а за Київським митрополитом було збережено титул екзарха Вселенського патріарха. Висловлювались і побажання повернути колишні маєтності митрополії на Правобережжі, Київську митрополію визнати вищою серед інших митрополій Московського патріархату. А також зберегти в Україні вільне обирання митрополита⁶.

Іван Власовський, порівнюючи ці статті із статтями поданими 30 років тому митрополитом Сильвестром, зазначає, що “не можна не бачити змін за 30 літ в настроях духовенства (рівно ж і світської гетьманської влади) в сторону опортунізму у відношенні до Москви в розв'язанні питання про подальшу юрисдикцію Київської митрополії”⁷. У статтях 1654 р. рішуче наголошується на тому, щоб залишити Українську Церкву в послушенстві Царгоро-

¹ Власовський І. Нарис історії... – Т. 2. – С. 309.

² Там само. – С. 309.

³ Сринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії московській патріархії 1685–1686 // Хроніка 2000. – Вип. 49–50. – С. 614–615.

⁴ Савчук С., Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви... – Т. 1. – С. 119.

⁵ Огієнко І.І. (митрополит Іларіон). Українська Церква... – Т. 2. – С. 224.

⁶ Власовський І. Нарис історії... Т. 2. – С. 334–335.

⁷ Там само. – С. 335.

да, а в статтях 1685 р. домінує вже прохання про свого роду заступництво московського уряду перед Царгородом, бажання аби сам уряд налагодив справу відступлення Царгородом Київської митрополії Москві.

Після висвяти митрополиту Гедеону було вручено дві грамоти: царську, в якій “підтверджувались права і вольності Київської митрополії, і патріаршу – в якій не підтверджувалось”¹. Гедеон іменувався “Митрополитом Київським, Галицьким і Малыя Росії”. Традиційну ж для Київських митрополитів частку “і вся Росії” з титулатури було вилучено².

Слід зауважити, що цій тенденції в історії Київської єпархії церковні владики України особливо не противились: потяг до “сильної руки”, під якою жилося спокійніше й безпечніше, в тій чи іншій мірі був притаманний їм, адже серед київських митрополитів того часу вже не було українських патріотів міри митрополитів Йосифа Тукальського і навіть Сильвестра Косова чи Діонісія Балабана³.

Відразу після підпорядкування, Московський патріархат і царі розпочали суворий процес “обмосковлювання української православної церкви і її повної інтеграції та інкорпорації. Церква і держава стала жертвою російської автократії та абсолютизму”⁴. Після 1686 р. розпад Київської митрополії призвів до того, що Київський митрополит залишився ледь не єдиним єпископом у її церковно-ієрархічній структурі. Згодом Київська митрополія, під зовнішнім тиском та в результаті внутрішньої кризи, була перетворена на звичайну єпархію Російської Православної Церкви. Митрополія остаточно позбулася своїх самобутніх рис, “перетворившись на звичайний додаток російського державного механізму”⁵, що підтвердило абсолютне знищення української незалежної Київської митрополії.

Петренко І.М.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАКТИКА ШЛЮБОРОЗЛУЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПИРЯТИНСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІННЯ)

Православна Церква у XVIII ст. за підтримки держави формувала ідеальну модель шлюбної поведінки, пропагуючи позитивність шлюбу, і забороняла розлучення. Будь-які спроби розірвати шлюб розглядалися священнослужителями як посягання на християнську ідею єдності сім'ї.

Система права, яка регулювала розлучення, виникла в Київській Русі відразу після прийняття християнства (988–989). Тоді допускалися лише дві причини припинення шлюбу: смерть одного з подружжя і перелюб. З плином часу приводів для розлучення подружжя побільшало.

У реальному житті розлучення подружніх пар були не рідкісним явищем, свідченням чого є справи духовних судів, порушені у зв'язку із заявою чоловіка або дружини з проханням про розлучення. Одним із приводів для розірвання шлюбу була хвороба одного з подружжя.

Згідно з Кормчою книгою, прохання про розлучення через хворобу чоловіка або дружини можна було подавати через три роки після одруження, причому лише в тому випадку, коли один із подружжя мав недугу до шлюбу, а не набув її під час подружнього життя. Хво-

¹ Див.: Єринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії... – С. 615-616.

² Там само. – С. 616.

³ Крижанівський О., Плохій С. Історія Церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. – К., 1994. – Кн. 3. – С. 74.

⁴ Див.: Єринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії... – С. 621.

⁵ Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII–XVIII ст.: історіографічні аспекти. – К., 2006. – С. 125.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*